

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - В КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

¹Айтжанова Р.М., ²Копбаева М.Е., ³Панжиев К.Б.

^{1,2}Карагандинский университет имени Е.А. Букетова, Казахстан, г. Караганда

³Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Узбекистон.

г. Ташкент

¹rozaaitzhanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10157165>

***Аннотация.** В статье рассматривается системная и последовательная образовательная политика в отношении детей с особыми образовательными потребностями развития, направленная на получение ими качественного образования. Считается, что для Казахстана внедрение инклюзивного образования должно пройти без значительных затруднений, так как основы гуманного отношения к особенным детям заложены исторически в казахский менталитет.*

В настоящее время развитие инклюзивного образования в Республике Казахстан создает благоприятные условия для полноценного развития всех граждан, вне зависимости от физических, интеллектуальных, социальных и других особенностей.

Здесь также можно опираться на труды отечественных авторов, утверждающих, что «современный образовательный процесс должен быть обязательно связан с этнопедагогическими особенностями конкретного народа, конкретного государства, что свидетельствует о том, что интегративный, коммуникативный процесс в обществе есть не полное уничтожение части, а есть такая общечеловеческая коммуникация, которая проявляется через богатство этнонационального развития. Педагогика каждого народа хранит в своей памяти приемы, способы обучения, воспитания, прошедшие подлинное абсорбирование (селекцию) накопленных народом способов и методов образования. Поэтому любая государственная система образования и воспитания должна строиться на лучших образцах этнонациональной педагогики» [1].

Исторически наша эволюция по отношению к лицам с особыми образовательными потребностями уникальна. Как писал известный казахстанский философ Н. Джандильдин «каждая культура создается на определенном национальном языке, развивается на определенной национальной почве и питается ее соками. В ней запечатлеваются борьба и труд, нравы и обычаи, природный ум и мудрость народа, который является ее творцом» [2].

И действительно, сущностная сторона национальной культуры выражается в качестве и свойствах данного народа, их дифференциацию можно заметить в особом складе характера, действиях и в особенностях их психологии. Основываясь на данной идее, мы считаем, что при рассмотрении вопросов развития идеи инклюзивного образования нельзя не обратиться к историческим сведениям и национальным особенностям казахского народа, т.к. рассуждать о возможных путях развития инклюзивного образования в Республике Казахстан нельзя без учета определенных условий [3].

Актуальным в этом случае нам представляется мнение философа Д.К. Кшибекова, который выдвигает свое теоретическое предположение относительно глубокой древности истории культуры кочевников. Автор посвящает отдельную главу духовному миру кочевника казаха, в которой раскрывает понятие духовности, как особого внутреннего мира

человека, охватывающего область веры, нравственности и красоты. Духовная культура народа отражается в его гуманности, добропорядочности, благородстве, щедрости и в умении восхищаться красотой, отвергать пошлость, безнравственность, низменность.

Отличительные особенности характера, свойственных казахам, заключаются в способностях отражать объективный мир и, как отмечает Д.К. Кшибеков «у казахов нравственная культура на уровне обычного сознания поднята на недостижимую высоту» [4].

В свою очередь это дает основание считать, что народу, с указанными моральными и нравственными качествами, свойственно заботливое отношение ко всем уязвимым слоям населения, т.е. национальный характер казахского народа высокогуманный и духовно богатый.

Также у Б.Е. Каирова есть определенные понятия у казахского народа, вобравшие в себя общечеловеческие нормы религии и традиционные национальные ценности, представляющие в совокупности систему этической традиции. К таким, выполняющим огромную роль, нормам понятиям, касающимся регулирования функций казахской этической системы и личностных взаимоотношений, относятся: «грех» и «вина», «проступок» и «воздаяние», «исповедь», «сакраментальность», «труд» и «наслаждение», «довольствоваться малым», «милосердие», «добро» и т.д. Названные понятия, не ограничиваются лишь духовным миром казахов и в конкретной жизни формируют важную часть человеческих качеств [5].

Особо отметим, что в казахской традиционной культуре эти понятия выполняют свои определенные функции, в зависимости от того, где и как применяются, в условиях каких факторов взаимодействия находятся. Обратимся к понятию «обал», которое вошло в постоянный лексикон казахского народа при выражении отношения к тем или иным людям или вещам. У Б. Калдыбаева, это слово переведено как: «вина», «грех». Но данный перевод не раскрывает его полного содержания, т.к. данное понятие сложное и не вкладывается в одно слово для перевода [6]. Ученые-философы трактуют данное понятие следующим образом:

Обал – это понятие, раскрывающее значение вещи, которую бросать не рекомендуется во избежание возмездия или горечи; оно включает в себе и благородные действия человека по отношению к слабым и немощным людям; или действия, при которых обнажается сущность человеческого обличия, вызывающая неприязнь общественности. Обал означает, что нельзя наносить вред окружающей среде, портить живое, притеснять и обижать людей с физиологическими недостатками, делать плохое и злоупотреблять чьим-то доверием или наносить кому-то вред.

Следующее понятие, часто используемое в народе - сауап – это понятие, объясняющее мотивы добрых действий человека. Бережное отношение ко всему живому и неживому, с целью оказания благотворительной помощи, проявления заботы, основанной не на материальных интересах, а на доброй воле.

Например, помощь сиротам, инвалидам, овдовевшим, уход за незнакомыми и нуждающимися людьми, восстановление гнезда птицы и т.д. Истоки распространения данных понятий среди казахов связывают с древними анималистическими и тотемистскими верованиями казахов о том, что лишь сделав добро, возможно получение вознаграждения. В данное время эти понятия прижились настолько, что стало характерной чертой народа.

Следует отметить, что немаловажной стороной нравственной культуры казахов является – толерантность, что в переводе на казахский означает «төзімділік». Толерантность для традиционной казахской культуры характерна изначально, т.к. это качество выработано образом жизни кочевников. Более того, этим понятием пронизано все духовное и материальное богатство народа. Сохранить свою уникальную культуру народ смог благодаря именно таким качествам. Как особо подчеркивает М. Орынбеков, «непосредственная близость казахов к природе, близость с эмоциональной позиции к наблюдаемому, воспринимаемому миру нашла свое отражение в понимании ими своего внутреннего мира, нравственных начал существования» [7].

В казахском языке понятию толерантность идентичны понятия «шыдамдылық» и «сабырлық», имеющие такое же смысловое содержание.

В казахском менталитете многовековой опыт осмысления окружающего мира, его строения, свойств, места человека в мире, взаимоотношений между человеком и природой, между людьми находили свое отражение в поэзии, пословицах и поговорках. Пословицы любого народа – это нравственный кодекс. Они обогащают нормы народной морали, говорят о том, что, прежде всего, ценится в человеке, и создается для него. Так, к примеру, через пословицы и поговорки казахский народ призывал заботиться и опекать людей, нуждающихся в этом (сирот, пожилых людей, инвалидов): «Встретишь сироту, пригрей его», «Сиротские слезы горче яда». Казахские сказки наполнены историями героев, которые выступают на защиту прав ущемленных слоев населения, старых людей, сирот и т.д.

Казахстан на протяжении последних десятилетий проводит системную и последовательную образовательную политику в отношении детей с особыми образовательными потребностями развития, направленную на получение ими качественного образования. Считается, что для Казахстана внедрение инклюзивного образования должно пройти без значительных затруднений, так как основы гуманного отношения к особенным людям заложена исторически в казахский менталитет [8].

Таким образом, инклюзивное образование - прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы в нашем казахстанском современном обществе. Мы общество с огромной, давно сформированной культурой толерантности – и национальной, и конфессиональной, и многих других. И это дает надежду, что каждый ребенок с особыми образовательными потребностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал.

REFERENCES

1. Ашилова М.С., Бегалинова К.К. О некоторых аспектах профессионального образования в Казахстане. //Professional education in the modern world,- 2017. Vol. 7. no. 1. DOI: 10.15372/PEMW20170115
2. Сигал Н.Г. Концепция инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями здоровья в зарубежной педагогике. <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 14.08.2020).
3. Джандильдин Н. Природа национальной психологии. – Алма–Ата: Казахстан, 1971. – 304 с.

4. Кшибеков Д.К. Ментальная природа казахов. - Алматы: НИЦ «Гылым», 2005. - 256 с.
5. Каирова Б.Е. Аксиологический анализ нравственной культуры казахов. Республика Казахстан. - Алматы, 2008. - С.84.
6. Калдыбаев Б. Большой казахско-русский словарь. - Алматы: Алтын Казына, 2001. - 704 с.
7. Орынбеков М.С. Верования древнего Казахстана. - Алматы: Казахстан даму институты, 1997. - 154 с.
8. Сколько школ в Республике Казахстан располагают условиями для инклюзивного образования? inform.kz <https://www.inform.kz/ru> (дата обращения: 04.09.2020).